

**САЙЛОВЛАРИНИНГ ХАЛҚАРО ПРИНЦИПЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ
МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИК ТИЗИМИГА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
ҚИЛИНИШИ МАСАЛАЛАРИ**

Ў.М.Мухтаров ¹

Д.М.Эргашев ²

¹ АндДУПИ доценти

² АндДУ Ижтимоий-иқтисодиёт факультети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629043>

Abstract

Мамлакатимиз ҳозирги замон сайлов ҳуқуқи халқ ҳокимиятини яққол намоён қиладиган муҳим конституциявий институтдир. Ўзбекистон сайлов қонунчилиги эркин демократик сайловлар ўтказиш бўйича халқаро сайлов андозалари мажмуини ташкил этувчи халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган принциплари ва нормаларига тўла мос келади. Ўзбекистон республикаси конституцияси муқаддимасида таъкидланганидек, юртимизда «халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидалари устунлиги» тан олинади.

Key words: халқ, сайлов, ҳужжат, ҳуқуқ, пакт

Маълумки, XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб фуқаронинг сайлов ҳуқуқлари ва эркинликлари мавзуси нуфузли халқаро ташкилотлар жиддий шуғулланадиган масалага айланди. Ҳозирги пайтда дунёда инсоннинг сайлов ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш, эркин демократик адолатли сайловларни ташкил этиш ва ўтказиш соҳасига доир 20 дан зиёд халқаро норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мавжуд.

Сайлов ҳуқуқи соҳасига тааллуқли принциплар ва андозалар бирлашган миллатлар ташкилотининг бир қанча халқаро универсал ҳужжатларида, хусусан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг (1948 йил) 21-моддасида, Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг (1966 йил) 25-моддасида, Ирқий камситишнинг барча шаклларини тугатиш тўғрисида халқаро конвенциянинг 5-моддасида, Ирқий камситишнинг барча шаклларини тугатиш тўғрисида БМТ декларациясининг (1963 йил) 6-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган.

Давлат ҳокимияти вакиллик органига сайлов масалаларига ўзида 145 давлат парламентларини бирлаштирган ва, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси ҳам аъзо ҳисобланувчи Парламентлараро иттифоқ айниқса катта эътибор қаратади. 1994 йили парламентлараро иттифоқ кенгаши

«эркин ва адолатли сайлов принциплари тўғрисидаги декларация»ни қабул қилди . Ушбу декларация барча мамлакатлар ҳукуматлари ва парламентларини мазкур ҳужжатда белгиланган сайлов ҳуқуқи соҳасига доир халқаро принциплар ва нормаларга амал қилишга даъват этади.

Минтақавий халқаро ташкилотлар ҳам ўзларининг инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоялаш тўғрисидаги Европа конвенцияси (1950 йил), Инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги Америка Конвенцияси (1969 йил), Инсон ва халқлар ҳуқуқларининг Африка Хартияси (1986 йил) каби халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлари тимсолида халқаро сайлов андозаларига жиддий аҳамият қаратади. Хусусан, Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотининг (ЕХХТ) Демократик сайловлар соҳасидаги асосий андозалари Инсонийлик мезонлари бўйича Копенгаген ҳужжатида (1990) ўз аксини топган. ЕХХТнинг сайлов принципларини қуйидаги еттита сўз – универсаллик, тенглик, эркинлик, адолатлилик, яшринлилик, очиқлик ва ҳисобдорлик - мисолида тўла ифодалаш мумкин. Бу - ҳар бир овоз эътиборга олиниши ва фуқаро давлат ҳокимияти вакиллик органларини шакллантиришга кўмаклашиши мумкин эканлигининг ўзига хос далолатидир.

Ҳозирги замон халқаро ҳуқуқида сайлов ҳуқуқи соҳасига тааллуқли қуйидаги принциплар эътироф этилади:

- Умумий сайлов ҳуқуқи;
- Тенг сайлов ҳуқуқи;
- Тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи;
- Яширин овоз бериш йўли билан сайлаш;
- Мунтазам ва мажбурий сайловлар;
- Очиқ ва ошкора сайловлар;
- Эркин сайловлар;
- Ҳақиқий сайловлар;
- Адолатли сайловлар;
- Сайловларнинг мустақил сайлов комиссиялари томонидан ўтказилиши;

- Сайловларнинг ва номзодлар, сиёсий партиялар сайлов кампаниясининг давлат томонидан молиявий таъминланиши;
- Сайловлар ва ташвиқот фаолиятининг давлат томонидан ахборот жиҳатдан қўллаб-қувватланиши;
- Сайловларда миллий ва халқаро кузатувчиларнинг иштироки;
- Фуқароларнинг ўз сайлов ҳуқуқлари ва эркинликлари бузилганлиги устидан шикоят қилиши ва бунинг учун тегишли жавобгарлик кўзда тутилганлиги;
- Камситиш деб ҳисобланмайдиган чора-тадбирлар.

Ана шу принцип ва ҳуқуқларнинг барчаси жамланган ҳолда халқаро сайлов андозаларини ташкил этади.

Ўзбекистоннинг ҳозирги сайлов қонунчилигида асосий халқаро сайлов андозаларининг барчаси имплементация қилинган.

Ўзбекистон Республикаси халқаро ҳамжамиятнинг тўлақонли аъзоси сифатида сайлов тўғрисидаги халқаро андозаларни, фуқароларнинг сайловга доир ҳуқуқ ва эркинликларини эътироф этади ва мамлакатда демократик сайловлар ўтказиш борасида сайловга доир ҳуқуқ ва эркинликлар кафолатланишини янада кучайтириш учун изчиллик билан қонунлар қабул қилиш ва тегишли чора-тадбирларни қўллаш йўлидан изчил бораётир. Сайловларга оид халқаро андозаларга, фуқароларнинг сайлов ҳуқуқ ва эркинликларига амал қилинишини таъминлашда ана шу андоза ва меъёрларни миллий қонунчилигимизга имплементация қилиш масаласи муҳим аҳамият касб этади.

Шундай қилиб, Ўзбекистон республикасининг сайлов тўғрисидаги қонунларида эркин демократик сайлов ўтказишнинг асосий қоидалари ва халқаро андозалари ҳамда фуқароларнинг давлат вакиллик органларига сайлаш ва сайланиши билан боғлиқ конституциявий ҳуқуқлари амал қилишининг кафолатлари мустаҳкамлаб қўйилгани эътиборга сазовордир.

Ҳозирда юқорида қайд етилган аждодларимизнинг илмий меросини, ижтимоий-сиёсий фаолиятини ўрганиш ва ёшлар билан таништириш

хайриҳоҳлиги ҳозирги замон зиёлиларининг асосий долзарб вазифаларидан саналади.

Ушбу мақола бугунги бозор иқтисодиётида кичик бизнес ва бизнеснинг асосий ўрнини қамраб олади. Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, айти пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.

Мақолада замонавий Ўзбекистонда қонун устуворлиги ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг энг муҳим масалалари кўриб чиқилган. Ўзбекистон сиёсий ҳаётнинг бой тажрибасига, сиёсий онг хусусиятларига ега бўлиб, ўзига хос ва мураккаб шароитларда ривожланади. Шундай қилиб, Ғарб дунёси сиёсий тажрибасининг оддий нусхасини кўчириб олиш нотўғри бўлиб чиқди.

Жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаш мақсадида оила институти функцияларининг бажарилиши масаласига алоҳида эътибор қаратиб, оила аъзоларига оила ва унинг функцияларини бажарилиши ҳақида сабоқ бериш лозим. АМ

Мақолада маънавий салоҳиятнинг моҳияти ва унинг замонавий жамиятдаги ўрни ўрганилган. ШУКУР

Бугунги кунда "Milliy model" га асосланган таълим соҳасидаги ислохотларнинг моҳияти миллий қадриятларнинг устуворлигини таъминлаш емас, балки янги давр тараққиётини жаҳон илм-фани ва таълим тизимидаги улкан ютуқлар ва миллий ўзлик асосига қурадиган таълим тизимини - рағбатлантириш. ҚУРБОНОВИЧ, & ҒУЛОМЖОНОВ

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: «Ўзбекистон», 2021. – Б.3.
2. Саидов А.Х. Международное право и избирательное законодательство – Т.: ТГЮИ, 2004. – С. 19-33.
3. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро шартномалар /Масъул муҳаррир А.Х. Саидов. – Т.: «Адолат», 2004. –Б. 34;45;86-87.
4. Декларация о принципах свободных и справедливых выборов//В кн.: Саидов А.Х. Межпарламентские организации мира: Справочник, – М.: Международные отношения, 2004. – С. 295-300.

5. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215.
6. Tolibjonovich, Madumarov T., and Gulomjonov O. R. Ogli. "Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today." JournalNX, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 109-111.
7. Nasriddinovich, A. A. (2021). Structure, Models and Characteristics of Civil Society. STRUCTURE, 7(4).
8. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Ғуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. Та'лим фидойилари, 14 (1), 133-143.
9. Madumarov Talantbek, & Ergashev Omonillo. (2022). SPIRITUAL POTENTIAL AND ITS ROLE IN MODERN. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(2), 58-62. Retrieved from <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/66>